

ZAMONAVIY TARBIYA JARAYONLARIDA TURKIY XALQLAR MAQOLLARINING O‘RNI VA VA VAZIFALARI

¹Axrarova Z.B, ²Kenan ALTINKAYA

¹O‘zMU Ijtimoiy fanlar fakulteti “Pedagogika va umumiy psixologiya” kafedrasida dotsenti,
pedagogika fanlari nomzodi, ²O‘zbekiston Milliy Universiteti Doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13919871>

Аннотация. *Turk madaniyatining eng boy maʼnaviy бойликларидан бири бу – hamma biladigan va доимо ишлатилиб туриладиган халқ ижоди ҳисобланган мақоллардир. Мақоллар халқнинг миллий маданиятини, характерини koʻrsatuvchi unsurlardan biridir. Darhaqiqat, maqollar xalqning madaniy darajasini, hayotiy tajribasini, dunyoqarashini ifodalovchi vosita hisoblanadi.*

Ushbu maqolada turk millati va madaniyatining eng muhim tamal toshlaridan biri boʻlgan maqollarning vazifalari haqida qisqacha toʻxtalib oʻtamiz.

Kalit soʻzlar: *maqollar, madaniyat, milliy qadriyatlar, qadriyatlar tarbiyasi.*

Аннотация. *Одним из богатейших духовных сокровищ турецкой культуры являются пословицы, которые широко известны и часто используются как форма народного творчества. Пословицы относятся к элементам, демонстрирующим национальную культуру и характер народа. Действительно, пословицы считаются средством выражения культурного уровня, жизненного опыта и мировоззрения народа.*

В данной статье кратко рассматриваются функции пословиц, которые являются одной из важнейших основ турецкой нации и культуры.

В этой статье кратко упоминаются обязанности пословиц, одного из важнейших строительных блоков турецкой нации и культуры.

Ключевые слова: *пословицы, культура, национальные ценности, воспитание*

Abstract. *One of the richest spiritual treasures of Turkish culture is the proverbs, which are widely known and frequently used as a form of folk art. Proverbs are among the elements that showcase the national culture and character of the people. Indeed, proverbs are considered a means of expressing the cultural level, life experience, and worldview of the people. This article briefly discusses the functions of proverbs, which are one of the most important cornerstones of the Turkish nation and culture.*

Keywords: *proverbs, culture, national values, values education.*

Har bir xalqning oʻziga xos xususiyati bor. Binobarin, har bir xalq oʻzining feʼlatvori, tuzilishi, hayotga qarashi, odatiga mos maqollar bilan fikr yuritadi, gapiradi, harakat qilishga intiladi. Maqollar xalqimiz xarakterini maʼlum darajada hujjatlashtiradi. Inglizlar siyosat sohasida obroʻga ega. Yahudiylar iqtisodiyotda alohida oʻringa ega boʻlgan xalqdir. Turklarda ham mardlik, or-nomus, sabr-toqat, mehmondoʻstlik kabi fazilatlar bor.

Maqollar bir millatning madaniyati va xarakterini aks ettirsa, turk maqollarini tadqiq qilib, turklarning madaniyati va sotsiologik tuzilishi haqida muhim maʼlumotlarga ega boʻlishimiz mumkin. Avvalo, turk maqollari turk jamiyati va turk madaniyatining mahsulidir. Bu yerda topilgan topilmalar turk jamiyati va turk madaniyatini bilishimizga yordam beradi; Turk jamiyati va madaniyatini birlashtirgan va integratsiyalashgan aloqalarni hamda bu jarayonda yuzaga keladigan muammolarni aniqlashimiz mumkin. Ikkinchidan, turk maqollari turk xalqining dunyoga, turk taʼlim tizimiga, turk jamiyatiga qarashini shakllantiruvchi unsurlardir. Bu yerdagi

topilmalar jamiyatning ijtimoiy nazorati va ijtimoiy-madaniy integratsiyasi bo'yicha tadqiqotlarga rahbarlik qiladi.

Maqollarda xalqning madaniyati, xarakteri bilan birga milliy qadriyatlari ham aks ettirilgan. Nemislar: "Xalqning qadr-qimmatini maqol bilan o'lchang", deyishadi. Bu mavzuda M.Kamol Otaturk "Xalq boyligi bilan emas, axloqiy qadriyati bilan o'lchanadi" deya milliy-axloqiy qadriyatlarning muhimligini ta'kidlagan. Har bir jamiyat o'z madaniyati va turmush tarziga ko'ra qadriyatlarga ega. Bu hurmat, mehr-muhabbat, halollik, mas'uliyat, mehr-oqibat, mehnatsevarlik, mardlik kabi qadriyatlar jamiyatlar uzviylikini ta'minlash, jamiyat a'zolari o'rtasida ahillik va hamjihatlikni saqlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, so'nggi yillarda dunyoda ro'y berayotgan qadriyatlar inqirozi va salbiy ijtimoiy hodisalar qadriyatlarni yosh avlodga yetkazish muhimligini ochib bermoqda. Maqollar ijtimoiy qadriyatlarni o'zida aks ettirgani, kam so'zda ko'p ma'no ifodalay olishi va xotirada oson saqlanishi bilan qadriyatlar tarbiyasi nuqtayi nazaridan muhim madaniy merosimizdir. Shu jihatdan maqollar madaniyat va tajribani boshqalarga yetkazuvchi sifatida tarbiyaviy vazifani bajaradi. Bagji, shuningdek, yosh avlodga qadriyatlarni o'tkazishda maqollardan foydalanish muhimligiga e'tibor qaratdi: "Iboralar, maqollar va matallar jamiyatning madaniy qadriyatlarini o'z ichiga olgan matnlarni yetkazishda juda muhim rol o'ynaydi" [3].

Qadriyatlar ta'limi bo'yicha tadqiqotlar bizga turli qadriyatlarni o'quvchilarga qadriyatlar ta'limi dasturlari orqali o'rgatish kerak bo'lgan natijalarni berdi. Masalan, Dilmach [7] boshlang'ich sinf o'quvchilari ustida olib borilgan eksperimental tadqiqot natijasida insoniy qadriyatlar dasturini qo'llagan o'quvchilarning ma'naviy yetuklik darajasi yaxshilangan degan xulosaga keldi. Tompson [13] o'z tadqiqotida xarakter tarbiyasi dasturining samaradorligini ta'kidladi va qadriyatlarni tarbiyalash boshlang'ich ta'limning birinchi yillarida boshlanishi kerakligini ta'kidladi. Gokchek [10] belgi ta'limi dasturi 5-6 yoshli bolalarda samarali natijalar berganligini ta'kidladi. Ushbu tadqiqot natijalaridan xulosa qilishimiz mumkinki, qadriyatlarni tarbiyalashni erta yoshdan boshlash kerak. Maqollar, shubhasiz, bu yo'lda qo'llaniladigan eng muhim vositalardan biridir. Chunki milliy qadriyatlar ko'pincha maqollarda namoyon bo'ladi.

Har bir xalqning o'z qadriyatlarini himoya qiladigan inson va shunday insonni tarbiyalaydigan ta'lim tizimlari mavjud. Ta'lim tizimimiz o'zimizga kerakli, o'z vatanini, millatini sevadigan, o'z madaniyatini asrab-avaylaydigan, o'z tilini himoya qiladigan insonlarni tarbiyalashi kerak. Chunki mamlakatlarning omon qolishi xalqlarning madaniy qadriyatlarini himoya qilish bilan amalga oshadi. Bu madaniy mahsulotlarni shaxsga yetkazishda tarbiyaviy tadbirlar katta ahamiyatga ega. Ushbu adabiy mahsulotlar madaniy ongini shakllantirishda muhim o'rin tutganligi sababli ular jamiyatning barqaror qadriyatlarini yetkazishda ham faol rol o'ynaydi.

Yoshning o'z madaniyatidan yiroq bo'lib qolmasligi, didi bo'yicha xalqdan ajralib qolmasligi uchun umummilliy madaniyat infratuzilmasini o'rgatish, sevdirish kerak. Yoshlarni millatning umumiy madaniy qadriyatlari bilan o'stirish va tayyorlash oila va pedagoglarning burchidir. Milliy madaniyat tarixiy-madaniy meros ekanligini, milliy madaniy jihozlarsiz umumbashariy madaniyatda o'rin olmasligini yoshlarga singdirish kerak.

Maqollar umumbashariy madaniy qadriyatlarda ham o'z o'rnini egallagan ideal inson namunasining suratini chizadi. Bu odam barcha odamlarni sevadi, hurmat qiladi va ularning shaxsiyatini qadrlaydi. U hamkorlikni qo'llab-quvvatlaydi, kambag'allarni himoya qiladi. Adolatsizliklarga ko'z yummaydi, g'arazgo'y va manfaatparast kimsalar bilan murosa qilmaydi, teng va adolatli tartib o'rnatishga intiladi. Qolaversa, maqollarimizda zulm va zo'ravonlik qoralanadi, ozodlik, baxt ulug'lanadi. Teng va adolatli tartib o'rnatilishi kerakligi ta'kidlanadi.

Ibrohim Shinasiy “Durub-i Emsal-i Usmoniyye” nomli hikmatlar to‘plamining so‘zboshisida maqollarga shunday baho beradi: “Maqol va iboralar xalqning hikmatli so‘zlaridir. Ular o‘zi paydo bo‘lgan millatning fikrini millat tilidan bildiradi” [5] Ana shu his-tuyg‘ular, fikr va e‘tiqodlar bilan maqollarimiz barcha darajadagi turkiy xalqlarning qalbi va ongiga oziq bo‘lib, ularning ta‘lim va kamolotiga xizmat qiladi.

Ayni paytda maqollar xalqning o‘tmishi bilan kelajagi o‘rtasida ko‘prik vazifasini o‘taydi. Aniqroq aytganda, maqollar yoshlar va yosh avlodni xalqimizning tafakkur va ifoda kuchi bilan o‘z tariximizga, ajdodlarimizga bog‘lashi, yangiliklarga befarq bo‘ladigan kechagi avlodlarni yoshlarni tushunishga chaqirish orqali o‘tmish va kelajakni qanday bog‘lashini ko‘rsatadi. U nafaqat o‘tmish va kelajakni, balki xalqlarni ham bog‘laydigan xususiyatga ega. Bunga e‘tibor qaratgan Chobano‘g‘li maqollarning xalqlarni birlashtiruvchi muhim manba ekanligini ta‘kidlaydi:

Maqollarda ifodalangan fikrlash tarzi mohiyatan bir xil bo‘lgani uchun tarix davomida bir-biridan uzoqda joylashgan hududlarni o‘z vataniga aylantirgan turkiylarning bir fikr mamlakatida yashab, bir ijtimoiy ruhiyatga ega ekanligida namoyon bo‘ladi. [6]

Maqollar yuqorida bayon qilinganlardan tashqari jamiyatlarga ham maslahat beradi. Bu hikmatli so‘zlar ajdodlarga tegishli bo‘lib, ularning har birida “jonli tajriba” bor, shuning uchun u saboq va o‘git beradi. Maqollarning har bir xalqda uchrab turishi hamisha o‘tgan avlodlar o‘y-fikrlaridan, tajribalaridan bahramand bo‘lishni istashini, ajdodlar hikmati, nasihatlariga kerak bo‘lganda murojaat qilishini yaqqol ko‘rsatadi. Bu borada Hengirmen [11] “Maqol o‘rganganlar minglab odamlarning nasihatlarini o‘rganadi, ajdodlarimizning asriy tajribasidan bahramand bo‘ladi”, deydi.

Baltajio‘g‘li [4] maqollar nafaqat nasihat va diqqatga sazovor so‘zlar, balki inkor etib bo‘lmaydigan to‘g‘ri va xolis ma‘lumot ekanligini ta‘kidlab, ularda ilmiy faktlar qatori falsafiy haqiqatlar ham borligini aytadi. Maqollarning ilmiy haqiqatidan tashqari Frensis Bekon “Xalqning aql-zakovati, g‘oya epcilligi, ma‘naviy qobiliyati maqollar orqali bilinadi”, deydi. [9]

Maqollarning til o‘rgatishdagi vazifasini e‘tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Turklarda til o‘rgatishda maqollardan foydalanish qashqarlik Mahmuddan boshlanadi. Muallif arablarga turk tilini o‘rgatish maqsadida yozgan asarida namuna matn sifatida maqollarga o‘rin beradi. Mahmud Qoshg‘ariyning turk tilini o‘rgatish uslubiga e‘tibor qaratgan Yahyo Akyuz uning til o‘rgatish usulini muvaffaqiyatli topib, usulning xususiyatlarini quyidagicha belgilaydi:

“1. Birinchidan, u ko‘plab misollardan boshlab qoidaga erishish yo‘lidan bordi va bugungi chet tili o‘qitishda qabul qilingan usulni qo‘lladi.

2. Til o‘rganishda misol va matnlarning ahamiyatini juda yaxshi bilgan va kundalik hayotdan, maqol va she‘rlardan misollar topgan.

3. U tildan dars berar ekan, turk madaniyatini tanishtirishni maqsad qilgan va bu masalaga alohida ahamiyat bergan.

4. Til o‘rgatishda takrorlashning ahamiyatini juda yaxshi tushunganligi uchun kerak bo‘lganda avvalgi qoidani eslatishdan tortinmasdi. “[2]

Duvarji [8] esa xalq adabiyoti mahsulotlarining til o‘rgatishdagi o‘rni haqida shunday deydi: “Til o‘rganish va til o‘rgatishda til o‘g‘irish, topishmoq, maqol, latifa, ertak va rivoyat kabi materiallardan boshlang. Ya‘ni ular tushunish, tinglash, o‘qish, gapirish va yozishni o‘rganishda ham, talaffuzni o‘rganishga yordam berishda ham, tilimiz boyligini ko‘rsatish, tushuntirish va o‘rgatishda ham qo‘l keladi”.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, maqollar xalqning madaniyati, xarakteri va qadriyatlarini aks ettiruvchi til uchun eng muhim lug‘at boyligidir. Ma‘lum bir tilning maqollarini o‘rganish o‘sha xalqning an‘analari va qadriyatlarini o‘rganishdir. Binobarin, maqollar ta‘lim maskani bo‘lib xizmat qilishi bilan birga ifodaga kuch va hayot baxsh etishi jihatidan ham qadrlidir.

REFERENCES

1. Aksoy, Ö. A. (1984). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, I-Atasözleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 1984, s:17.
2. AKYÜZ, Yahya (1994), Türk Eğitim Tarihi, Kültür koleji Yayınları, İstanbul, s:35.
3. Bağcı, H. (2010). “İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Atasözlerini ve Deyimleri Algılama Düzeyleri”.Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi.27: 91-110.2010,s:92.
4. Baltacıoğlu, İ. H. (1994), Türke Doğru, AKM Yayınları, Ankara. s: 190.
5. Beyzadeoğlu, S. (2003), Şinasi, Dûrub-ı Emsâl-i Osmâniyye, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, s:42.
6. Çobanoğlu, Ö. (2004), Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. s: 1
7. Dilmaç, B., & Ekşi, H. (2007). Değerler eğitimi: Temel tartışmalar ve yaklaşımlar. İlköğretmen Dergisi, 14, 21–29.
8. Duvarcı, Ayse (2002), “Folklorun Sosyo-Kültürel İşlevleri Hakkında Görüşler”, Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, 26-28 Mayıs 2000, Ankara. s: 288.
9. Eyüboğlu, E. K.(1973). On Üçüncü Yüzyıldan Günümüze Kadar Şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler – Atasözleri I. İstanbul: Doğan Kardeş Yayınları. 1973, s: XIX).